

SETAS - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

Relatório de Atividades - Gestores Governamentais

Janeiro de 2015

O presente relatório resulta de uma série de reuniões, visitas, questionamentos e exame de informações, documentos e leis realizados como decorrência da inserção dos gestores governamentais Edmar Roberto Prandini e Demárcio Eurides Guimarães, no mês de janeiro de 2015, na SETAS - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social.

Oficialmente, tal inserção tem como motivação inicial o acompanhamento da operacionalização do Acordo de Resultados firmado entre o governador de Estado, Pedro Taques, e o secretário estadual, Valdiney Arruda, com vigência para os 100 primeiros dias de governo, em que são estabelecidos alguns produtos, denominados “marcos”, a serem apresentados.

Todavia, o encaminhamento do Secretário de Estado aponta para uma perspectiva mais audaciosa, com o caráter de um colegiado de gestão, expressa pela criação de um Comitê Gestor, composto pelos secretários adjuntos, pelos responsáveis pela área sistêmica da Secretaria, pelos integrantes da UAGE - Unidade de Apoio à Gestão Estratégica, pela assessoria jurídica e, finalmente, pela Unidade de Controle Interno.

O funcionamento de uma instância com esta natureza requer uma efetiva disposição de tratamento transparente e objetivo dos problemas e informações, uma cultura de disponibilização não seletiva de dados brutos para análises sob diversos prismas e referenciais e um verdadeiro sentido de respeito ao processo coletivo de construção de conhecimento, convicções e deliberação.

Num primeiro momento, tal processo pode ter a aparência de uma certa letargia, mas sua efetivação, em geral, resulta em alavancagem de decisões mais consequentes e mais substantivas para o futuro próximo. Infelizmente, entretanto, distinguir entre o que é emergencial e o que é estrutural nem sempre é simples, e, por vezes, propostas com este perfil são solapadas em nome de encaminhamentos que se também possuem valia deveriam ter sido efetivados ou não a partir da discussão na instância colegiada, sem assimetria de informação.

O objetivo do presente relatório, portanto, é documentar oficialmente a primeira compilação de informações obtidas, registrar as primeiras avaliações e cogitações acerca de possíveis encaminhamentos a serem adotados e disponibilizar, de forma equânime entre os integrantes do Comitê Gestor da SETAS, sem assimetrias, para possível consideração no tratamento dos problemas ou das propostas aventadas ou sugeridas, caso assim desejarem seus membros ou caso assim delibere o Secretário de Estado, a quem submetemo-nos, enquanto equipe.

Análise Orçamentária

Após a primeira reunião do Comitê Gestor, o encaminhamento natural consistiu na análise da estrutura do orçamento de 2015, comparando-o com 2014, e no exame do PTA - Plano de Trabalho Anual aprovado.

Verificou-se que o orçamento aprovado na LOA 2015, considerando todas as Unidades Orçamentárias sob gestão da SETAS, é superior àquele de 2014, em pouco mais de 4%, em valores nominais, chegando a R\$ 104 milhões, contra R\$ 99 milhões em 2014. Em 2014, entretanto, o orçamento da SETAS foi suplementado, chegando ao final do ano com R\$ 116 milhões.

Do ponto de vista da execução orçamentária, entretanto, considerando-se os valores empenhados, o valor totaliza pouco mais de R\$ 77 milhões em 2014, de modo que, sem contingenciamentos ou bloqueios, a SETAS comportaria uma execução orçamentária superior àquela de 2014 em mais de 30%, sem necessitar de nenhuma suplementação.

Nos primeiros dias, a discussão mais relevante foi sobre a existência ou não de provisão financeira para cobertura dos empenhos na prática da SEFAZ no ano de 2014, e, conseqüentemente, na situação dos restos a pagar. Os restos a pagar não deveriam ser um problema, desde que devidamente provisionados, quando da emissão dos empenhos, para a cobertura das despesas contratadas num determinado exercício, com vinculação ao orçamento daquele mesmo exercício.

Entretanto, contratos, sem a efetivação dos correspondentes empenhos e, conseqüentemente, do provisionamento financeiro, são sim um problema, que, todavia, não parece razoável que possam subsistir quando quase 35% do orçamento não foi empenhado.

No caso da SETAS, um relatório fornecido pela unidade responsável apontava para um conjunto de lançamentos a fazer que totalizariam R\$ 14,5 milhões, que supostamente comprometeriam o orçamento 2015. Ocorre que neste montante, identificaram-se redundâncias, como, por exemplo, R\$ 4,5 milhões para cofinanciamento da assistência social, já previsto no orçamento 2015.

Ou seja, a consistência nas informações disponibilizadas lograram lançar mais dúvidas do que convicções sobre o seu real significado. Como não fomos revestidos de atribuições para fazer apurações acerca do orçamento e de sua execução, limitamo-nos a identificar o fato de que as informações que nos eram repassadas não permitiam suficiente clareza para juízos mais objetivos.

Apesar disso, compreendemos que o orçamento 2015 possui volume suficiente para cobertura inclusive do programa Panela Cheia, que, dentre as preocupações manifestas no Acordo de Resultados, era um dos temas relativos à sua continuidade.

Secretarias Adjuntas

Assistência Social

A Secretaria Adjunta de Assistência Social pauta todas as suas atividades nos modelos e proposições formulados no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que está gradativamente sendo estruturado no país, com o envolvimento de todos os entes federativos, baseado nos princípios da universalidade e descentralização do atendimento e na assistência social como função de garantia de direitos à seguridade social de todos os cidadãos.

Nestes termos, cabe ao governo do Estado mais do que o atendimento direto dos cidadãos, o papel de estímulo, financiamento, assessoramento e supervisão à atuação dos municípios, onde efetiva-se o atendimento direto. Mas, o Estado não pode eximir-se por completo das funções do atendimento dos cidadãos nos casos previstos em lei ou de modo complementar aos municípios quando os mesmos não possuem condições de fazê-lo.

Algumas questões que mereceram nossa atenção imediata neste primeiro mês foram: a) o problema do cofinanciamento da rede de atendimento; b) o caso das construções de CRAS/CREAS; c) o programa Panela Cheia; d) o Lar da Criança.

Sobre o cofinanciamento:

Havia uma informação que não se confirmou de que a SETAS deveria efetivar o pagamento de dois anos no decorrer de 2015 aos municípios. Após a verificação das informações, constatou-se que os valores de 2014, referentes ao Ano-base 2013, foram todos contratados e pagos no próprio exercício de 2014, com exceção de um, no valor de R\$ 42.000,00, cujo empenho, entretanto, foi efetivado.

Além disso, verificou-se que o instrumento de repasse financeiro pelo Estado tem sido o convênio, quando poderia ser o aporte direto no Fundo Municipal de Assistência Social, visto que, a exceção de dois, todos os municípios já os constituíram devidamente, com personalidade jurídica própria. Assim, não há porque prosseguir com os convênios de repasse, cuja operacionalização e posterior fiscalização é muitas vezes mais complexa.

Na compreensão que aqui expressamos, entendemos que há que se dialogar com o CEAS no sentido de autorizar a disponibilização dos recursos com a maior liberalidade possível no que concerne às finalidades da aplicação dos valores, sem restrições quanto à natureza da despesa por parte dos municípios, de tal modo que os valores possam ser executados nas necessidades por eles identificadas, sem estabelecimentos de disciplinas de gastos, à exceção de que sejam utilizados na gestão dos CRAS/CREAS ou nas políticas de assistência social.

Tal postura teria como consequências: a) a valorização dos municípios, pelo reconhecimento de sua capacidade de identificação, seleção e priorização das demandas, e enquanto entes

autônomos na estrutura federativa, o que representaria, implicitamente, reconhecer a necessidade e a urgência da Reforma Tributária, contribuindo efetivamente com ela; b) simplificação dos procedimentos de controle e fiscalização por parte da Secretaria, que se contentaria em verificar se os recursos foram alocados em assistência social, de modo abrangente, e na análise dos demais órgãos de controle.

Por fim, há que se revisar a temática do *quantum* dos repasses, para considerar as questões tanto do montante quanto do valor per capita transferido, visto que além de insuficientes são muito desiguais. Estimando a população do Estado em 3,2 milhões de habitantes, temos um repasse ANUAL PER CAPITA de apenas R\$ 1,44 por habitante. Mas, no caso de Cuiabá, por exemplo, o per capita é pouco inferior a R\$ 0,50 por habitante/ano, $\frac{1}{3}$ do valor médio transferido ao conjunto dos municípios. Uma proposta é que parte do montante fosse rateado considerando-se a divisão equitativa para cada cidadão conforme a distribuição pelos municípios e que o restante seguisse uma escalonagem como a atualmente vigente em cinco faixas.

Obviamente, sabe-se que o valor de R\$ 4.618.000,00 anuais é pequeno para o atendimento da necessidade de todos os municípios, merecendo da SETAS, para que uma proposta como essa seja implementada, uma maior atenção quando do planejamento orçamentário, com vista à sua ampliação, mesmo que isso demande uma negociação junto à SEPLAN e à SEFAZ por um orçamento maior para a Secretaria.

Construções de CRAS/CREAS

Outro tema que emergiu no decorrer das reuniões e que diretamente está citado como item a ser equacionado no Acordo de Resultados é o da construção física de equipamentos públicos para o atendimento das necessidades dos CRAS e CREAS em funcionamento no Estado.

Segundo avaliações e resoluções do Conselho Estadual de Assistência Social, alegadamente obedientes às normativas do SUAS, há que se instaurar um processo de adequação dos locais de atendimento.

Não há uma base de dados completa e acessível às informações acerca da qualidade das instalações de cada uma das unidades CRAS ou CREAS no Estado, mas há um levantamento da equipe da Secretaria Adjunta de Assistência Social segundo qual o número de unidades a serem construídas chegaria a setenta e três (73).

Sem que tivéssemos tido acesso a plantas ou a orçamentos, mais de uma vez nos foi referido que o valor médio de construção do tipo de equipamento cogitado seria pouco superior a R\$ 300 mil por unidade.

Uma Resolução do CEAS compromete o Estado com a obrigação de “financiar” a construção dos equipamentos para o funcionamento dos CRAS ou CREAS quando o município não tiver conseguido firmar convênio com o governo federal para tal finalidade.

Em uma versão que nos foi entregue do que seria o relatório apresentado pela equipe de transição ao governador aponta uma estimativa de R\$ 23 milhões de reais para tal destinação, sem, contudo, fazer qualquer alusão nem aos problemas de ordem política ou burocrática a

serem resolvidos, a saber: a negociação com os municípios, a especificação de terrenos ou a apresentação de plantas para as construções. Assim, não se sabe se houve qualquer negociação para redistribuição orçamentária e financeira de maneira a atender tal demanda, nem se qualquer outro encaminhamento junto aos municípios foi implementado.

Para a solução para esta questão podem ser adotados diversos formatos. A tabela abaixo, apresenta as vantagens e desvantagens de cada um dos formatos propostos:

Formato	Vantagens	Desvantagens
Solução Convencional: Governo Estadual firma convênio com municípios e efetua repasses de valores para aplicar nas obras de engenharia licitadas pelos municípios para construção;	Tradicionalidade, sendo os trâmites conhecidos dos agentes públicos.	Processos burocratizados de deliberação, dificuldades licitatórias, dificuldades com a adequação das disponibilidades orçamentárias e financeiras do Estado e dos municípios
Solução Financeira: Governo Estadual diretamente empresta recursos do Tesouro Estadual aos municípios para que efetuem as construções, com recuperação do capital aportado no longo prazo;	Para o Governo Estadual, redução dos controles sobre a execução de convênios com os municípios; Para os municípios, reduz a necessidade de prestação de contas de convênio com o Estado.	Processos burocratizados de deliberação, dificuldades licitatórias. Capacidade de endividamento dos municípios, dificuldade da disponibilidade orçamentária e financeira do Estado
Solução de Intermediação Financeira: Governo Estadual capitaliza o MT Fomento para que financie os municípios para este fim, com interveniência da SETAS e do Conselho Estadual, com recuperação pelo MT Fomento do capital aportado no longo prazo;	Para o Governo Estadual, redução dos controles sobre a execução de convênios com os municípios. Capitalização da MT Fomento que se fortalece como instrumento de indução de desenvolvimento econômico e social no Estado. Menor dificuldade para o Tesouro do Estado em dispor de recursos orçamentários e financeiros a depender da capacidade de alavancagem da MT Fomento (conferir se 3:1 ou 5:1 ?)	Dificuldades com a disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para capitalizar o MT Fomento. Capacidade de endividamento dos municípios. Dificuldades licitatórias enfrentadas pelos municípios. Processos burocratizados de decisão dos gastos.
Solução PPP: Governo Estadual publica edital de	Eliminação das dificuldades de disponibilidade	Endividamento do Estado.

<p>PPP para a construção das setenta e três unidades com capital privado e pagamento pelo Tesouro Estadual diluído no longo prazo.</p>	<p>orçamentária e financeira do Tesouro Estadual no imediato.</p> <p>Captação de recursos no mercado pela empresa privada.</p> <p>Alongamento do prazo de pagamento.</p> <p>Velocidade da execução das obras pela empresa privada em todos os municípios ao mesmo tempo.</p>	<p>Pagamento de juros sobre o capital captado no mercado.</p>
<p>Solução PPP Consorciada com Municípios: Governo Estadual publica edital de PPP para a construção das setenta e três unidades com capital captado na maioria pelo agente privado, com contribuição dos municípios (no montante da contrapartida que seria necessária em caso de convênios com o Estado) e pagamento pelo Tesouro Estadual do saldo remanescente, diluído no longo prazo.</p>	<p>Eliminação das dificuldades de disponibilidade orçamentária e financeira do Tesouro Estadual no imediato.</p> <p>Captação de recursos no mercado pela empresa privada.</p> <p>Contribuição dos municípios na capitalização para redução dos juros cobrados no longo prazo do Tesouro do Estado.</p> <p>Alongamento do prazo de pagamento.</p> <p>Velocidade da execução das obras pela empresa privada em todos os municípios em curto prazo.</p>	<p>Endividamento do Estado.</p> <p>Pagamento de juros sobre o capital captado no mercado.</p> <p>Negociação com municípios para aportarem recursos no projeto.</p>

Em todos os formatos propostos, há um problema constante que é o da disponibilização de área para a construção das unidades CRAS/CREAS.

Para o caso da solução pela PPP, sem considerar a proposta de contribuição financeira dos municípios, estimamos um valor de investimento de R\$ 25 milhões, em diversas hipóteses, com prazos de pagamento oscilando entre 8 e 15 anos e taxa de juros oscilando entre 9% e 20% ao ano. Os compromissos do orçamento estadual, nestas condições, estariam, em valores presentes, variando na faixa entre R\$ 4,5 milhões e R\$ 5,5 milhões anuais, em valores atuais. Em termos de capacidade de endividamento do Estado, verificamos que ela situa-se em patamar bastante inferior a 1% da Receita Corrente Líquida, portanto bastante palatável para o Tesouro Estadual e perfeitamente ajustada aos limites legais vigentes.

Portanto, apresenta-se como a solução que teria maiores benefícios tanto na velocidade de adequação dos equipamentos públicos, na amplitude da cobertura da demanda, no equacionamento dos prazos de execução, na solução do problema financeiro e na, inclusive, na equação política.

Transferência de Renda - CADUNICO e Panela Cheia

No que diz respeito às políticas de transferência de renda, a SETAS possui instituída, junto à Adjunta de Assistência Social, uma Superintendência específica, de Transferência de Renda, que tem por objetivos, em parceria com o MDS - Ministério do Desenvolvimento Social, monitorar o Cadastro Único dos programas sociais, capacitar gestores e técnicos dos municípios para a sua utilização e subsidiar os responsáveis pelas políticas da SETAS ou de outras secretarias do Estado com informações extraídas do CadÚnico que possam ser úteis na definição de estratégias de atuação junto ao público alvo das políticas sociais. Além disso, a Supt. de Transferência de Renda também é incumbida de acompanhar a operacionalização do programa estadual de transferência de renda denominado Panela Cheia.

O Programa Panela Cheia está incluso no Acordo de Resultados firmado entre o Governador de Estado, Pedro Taques, e o Secretário de Estado, Valdiney Arruda, com a proposição de que sejam estudados os impactos de sua descontinuidade.

O Programa Panela Cheia foi criado no Governo Blairo Maggi, no impulso das medidas de segurança alimentar adotadas pelo Governo Lula, dentre quais rapidamente ganhou destaque o Programa Bolsa Família, por sua amplitude, pela sua eficácia e pela sua efetividade. Como se sabe, o Programa Bolsa Família, teve como ferramenta operacional principal o Cadastro Único, que gradativamente foi sempre aprimorado e cujos controles também sofisticaram-se, inclusive pela participação das instâncias instaladas nos governos estaduais, como é o caso da Superintendência de Transferência de Renda da SETAS.

O Programa Panela Cheia foi inicialmente pensado como complementar ao Bolsa Família no âmbito estadual, ou seja, atingiria o público que o Programa Bolsa Família não conseguisse alcançar. Com a expansão do Bolsa Família e a ampliação de sua cobertura para quase a totalidade do público alvo, evidenciou-se que o Programa Panela Cheia não teria espaço para funcionar nestes termos, razão pela qual entre 2009 e 2011 ele praticamente inexistiu, senão como intenção.

No início de 2011, já nos governos Silval Barbosa e Dilma Rouseff, respectivamente, no Estado e na União, firmou-se um Acordo de Cooperação entre a SETAS e o MDS, mediante qual o Panela Cheia seria operacionalizado em outros termos, quais sejam, como um complemento de renda fornecido às famílias beneficiárias do Bolsa Família, em condições especificadas pela SETAS. A Caixa, atendendo as especificações determinadas pela SETAS, processaria os dados do Cadastro Único definindo o alcance dos beneficiários que seriam atendidos pela complementação de renda paga pelo Governo Estadual, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social.

Com estas bases, o programa passou a tornar-se efetivo e, em média, mensalmente, cerca de 28 mil famílias são alcançadas, com benefícios médios de R\$ 37, o que perfaz uma média *per capita* pouco superior a R\$ 9,00.

O critério de acesso a esta renda complementar paga pelo governo estadual é que as famílias, mesmo após a contribuição do Programa Bolsa Família, ainda percebam renda *per capita* inferior a R\$ 87,00 por pessoa/mês e que, além disso, possuam crianças entre 0 e 6 anos de idade. Ou, R\$ 10,00 acima da linha fixada pelo governo federal como de extrema pobreza.

Observe-se que o valor mensal é inferior ao valor de uma passagem de ônibus em Cuiabá, por dia, ou pouco superior a apenas 1 dólar diário de renda *per capita*.

Verificou-se que o Panela Cheia incide beneficiando um universo de 14% das famílias beneficiárias do Bolsa Família, ou seja, selecionando dentre as famílias muito pobres as que são ainda mais pobres, sendo ainda mais penoso considerar que além de extremamente pobres, possuem crianças sob seus cuidados.

Uma planilha fornecida nas reuniões realizadas demonstrava que mais de 70% dos beneficiários do programa Panela Cheia é de origem negra. Não há dados sobre idade dos beneficiários ou sobre escolaridade mas, neste caso, infere-se que seja bastante baixa

De posse destas considerações, verifica-se que o Panela Cheia, apesar da pequena contribuição que oferece a cada uma das famílias alcançadas, é muito importante, sendo que sua descontinuidade terá como repercussão direta não apenas adultos extremamente pobres, mas também um elevado contingente de crianças muito novas, que são penalizadas sem terem nenhuma alternativa que não a dependência dessas famílias.

Do ponto de vista orçamentário, o Programa Panela Cheia representou no ano de 2014, um montante inferior a R\$ 10 milhões, para onze meses de pagamentos, ou seja, pouco mais de R\$ 900 mil reais ao mês. Seu custo operacional ao ano flutua em cerca de 2,3% do valor total de pagamentos às famílias, ou pouco mais de R\$ 250 mil ao ano, para uma estimativa de repasse de R\$ 11 milhões.

Trata-se, portanto, de um programa de amplo alcance, estimado em mais de 100 mil pessoas, de um universo de extrema necessidade e altíssima vulnerabilidade social, com um custo administrativo e operacional bastante baixo.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, dada a sua relevância, e sua comparação com outras políticas e atividades do governo, não há justificativa para sua descontinuidade.

Alegou-se, por outro lado, que o Panela Cheia não poderia ser mantido porquanto divergisse da Lei Estadual 9.626/2009 que o criou, no que concerne ao público alvo, visto que a lei definia que o programa deveria direcionar-se àqueles que não fossem atendidos por nenhum outro programa social.

Assim seria, de fato, se a Lei que rege a destinação de recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social não contemplasse custear parcial ou totalmente programas e projetos de

assistência social aprovados pela Secretaria Estadual. Ou se o Programa Panela Cheia fosse vinculado a uma outra fonte de receita cuja destinação fosse mais específica.

Mas, nos termos previstos na lei de regência do FEAS há espaço suficiente para amparar legalmente as despesas efetuadas com o Panela Cheia nos termos em que foi operacionalizado, de tal modo, que mesmo sob análise do TCE em 2013, dados os dispêndios de 2012, ou em 2014, dadas as aplicações financeiras de 2013, não houve nenhuma menção a qualquer incongruência legal no pagamento dos valores que se efetivaram.

A única observação do Tribunal de Contas do Estado em 2012 foi relacionada ao fato de que inicialmente o contrato firmado com a Caixa para o processamento mensal do cadastro e os pagamentos não possuía um fiscal de contrato, problema sanado a partir de então.

Outra compreensão acerca do imbróglio jurídico envolvendo o Panela Cheia implicaria em obrigatoriamente admitir a tese de que os recursos financeiros transferidos às famílias de baixa renda foram aplicados em desconformidade com a lei de criação do programa, implicando necessariamente em procedimento tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (lei 8429/1992, art. 10o. incisos X e XI), que deveria obrigatoriamente e tempestivamente ser informado às autoridades autoras do dolo ou, em caso de não cessação, ao Ministério Público, sob pena de desobediência das obrigações afirmadas nesta própria lei para todos os agentes públicos, expressas nos seus artigos 2o. e 4o.

Na verdade, depreende-se, portanto, que a lei estadual que se propôs a criar o Panela Cheia mostrou-se inócua, mas não o Programa Panela Cheia em si mesmo, que sob tal consideração, também não justificaria descontinuidade, dadas as consequências funestas nas famílias beneficiárias, que sequer parecem ser capazes de organizar-se para reclamar.

Quanto à imposição de novas condicionalidades ou exigências para que tais famílias participem do programa, tal tipo de medida não possui razoabilidade, dada a dispersão dos beneficiários, a idade das crianças que integram estas famílias, a extrema limitação da renda *per capita*, a baixíssima escolarização que se infere possuam.

O governo estadual pode deliberar pelo fim do Programa Panela Cheia, sim, mas não encontrará motivações justas nem social, nem jurídica e nem financeiramente falando para fazê-lo.

Lar da Criança

O Lar da Criança é uma unidade de acolhimento que atende hoje mais de 30 crianças, sendo um grupo delas vítimas de neuropatias, o que, nestes casos, exige inclusive cuidados especializados de enfermagem e medicina. As crianças sob seus cuidados foram conduzidas para lá por determinação judicial ou por deliberação dos conselheiros tutelares do município de Cuiabá.

O atendimento é feito, na maioria, por servidores concursados, em turnos de 12 x 36 horas.

Segundo informações preliminares e não verificadas, um Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público determina que sejam iniciados procedimentos com vistas à

municipalização do Lar da Criança, mas o processo dependerá da solução dos seguintes desafios: a) a deliberação sobre o custeio da unidade, visto que o impacto sobre o orçamento municipal será elevado: a unidade demandou custos superiores a R\$ 6 milhões em 2014, além das despesas de pessoal; b) cessão do quadro de servidores recém concursados pelo Governo do Estado: são mais de 130 pessoas contratadas;

Restaurante Prato Feito

O Restaurante Prato Feito foi criado no espírito do programa Fome Zero, com o objetivo de subsidiar o preço da alimentação para trabalhadores e população de baixa renda. Localizado, em Cuiabá, nas proximidades do SINE, fornece almoço, ao preço de R\$ 1,50 por pessoa, com o subsídio do Estado de aproximadamente R\$ 4,00 por prato servido.

Não foi objeto de análise, mas consideramos que precisa ser.

Trabalho

SINE

O SINE é um serviço de intermediação de mão de obra que funciona em convênio com o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego. O atendimento consiste no cadastramento de trabalhadores, com informações sobre seu histórico profissional, habilidades e capacitações, e no cruzamento destas informações com as vagas de trabalho oferecidas pelas empresas. Contribui, deste modo, com a redução de tempo e de custos tanto da procura de emprego pelos trabalhadores quanto de sua seleção pelas empresas.

Além disso, de posse das informações acerca das vagas mais requisitadas pelas empresas quanto dos perfis dos trabalhadores disponíveis, o SINE consegue mapear as capacidades que os trabalhadores devem estar habilitados a fornecer para que possam ser contratados, possibilitando que sejam conhecidos os desafios de qualificação profissional adequadas às necessidades das empresas em determinada região.

O convênio entre o MTE e o governo estadual, através da SETAS, implica em que o Estado assumira a oferta de pessoal e o custeio das unidades do SINE no Estado, que são em número de vinte e sete (27), distribuídas em diversos municípios.

Qualificação Profissional

As informações sobre o programa de qualificação profissional da SETAS dão conta de que todas as iniciativas estão interrompidas devido a problemas ocorridos nos convênios firmados na gestão anterior com as ONGs IDH - Instituto de Desenvolvimento Humano de Mato Grosso e Instituto Concluir.

Com efeito, amplo acordo de qualificação de trabalhadores em todo o Estado em todo o Estado teria sido firmado com estas instituições, incumbindo-as de formação de turmas, com o que contribuíam as prefeituras, da oferta de monitores e de conteúdo, e teria sido executado

entre 2012 e 2013, sendo agora objeto de investigações pelo Ministério Público Estadual no que diz respeito a conteúdo, qualidade dos docentes, natureza da contratação, idoneidade das instituições, etc.

Outros convênios firmados com o SENAC e com o SENAI também encontram-se encerrados.

Em função disso, os convênios não foram renovados e a SETAS está sem meios para operacionalizar as ações de qualificação profissional. Há necessidade de se revisar a estratégia de operacionalização e de reconstruir os contratos para que as atividades possam ser retomadas.

Frise-se que as intervenções do Governo Federal com a ampliação da rede de Institutos Federais de Educação Técnica e Tecnológica e com a implementação do Pronatec vieram suprir grande parte da demanda de qualificação profissional bem como da disponibilidade de sua oferta pelas instituições do “sistema S”, de modo estruturado e permanente, cabendo uma revisão acerca do modo de participação da Secretaria Estadual neste segmento.

No intervalo deste mês, não foi possível aprofundar esta discussão nem obter maiores dados sobre como tais programas incidiram no Estado do Mato Grosso.

Microcrédito

O Programa de Microcrédito surgiu em 2003, tendo até o presente sido responsável pela oferta de mais de R\$ 8 milhões em crédito para micro empreendedores no Estado.

Hoje, o Fundo possui pouco mais de R\$ 350 mil disponíveis para novas concessões, uma carteira de cerca de R\$ 950 mil e uma recuperação mensal de créditos na faixa de R\$ 60 mil. Há uma relação de nomes de agentes de crédito atuantes em muitas cidades do Estado. Sua atividade consiste em promover o cadastramento de pessoas interessadas em obtenção do crédito para uma capacitação inicial sobre empreendedorismo, após a qual estariam aptas a receber o crédito.

O desenho do produto “microcrédito” na perspectiva adotada pela SETAS tem as seguintes características: os empréstimos funcionam como financiamento para aquisição de equipamentos ou de mercadorias em fornecedores pagos diretamente pelo crédito do governo, com o compromisso de quitação pelo empreendedor. Não há juros sobre os empréstimos, que são concedidos com carência de 90 dias, em até R\$ 3 mil, e em prazo de até 24 meses de pagamento.

Há um grande contingente de operações inscritas na Dívida Ativa do Estado, visto que os recursos são concedidos como créditos do fundo público. Não foi possível verificar o número destas inscrições nem o seu montante original ou o saldo devedor presente.

Em reunião, discutimos que o modelo da concessão de crédito em prazo tão longo, sem incidência de juros e com prazo de carência para início dos pagamentos funciona como um estímulo à inadimplência, dadas as características do público alvo.

Além disso, verificamos que desde o início do programa, muitas medidas afetaram significativamente este mercado: a ampliação das condições de acesso a crédito; ampliação da presença de correspondentes bancários; a expansão de renda das camadas mais pobres com os programas de transferência de renda; a redução das taxas médias de juros para contratação; a oferta de microcréditos por instituições bancárias como a Caixa e o BB; a expansão do SIMPLES; a criação da figura do MEI - Microempreendedor Individual; etc. Por fim, verificamos que o próprio MT Fomento, agente financeiro do programa de microcrédito, desenvolveu uma linha de microcrédito inclusive com financiamentos do BNDES, em condições operacionais diversas da mantida pela SETAS.

Diante deste quadro, em caso de manutenção da atividade, impõe-se revisar algumas características do Programa de Microcrédito, a saber:

- a) Revisar as características do produto: revisar o prazo total de contratação, o número de parcelas, a questão do prazo de carência para o início dos pagamentos, o tema do “juro zero”, que poderia seguir o modelo de bonificação para os empréstimos mantidos adimplentes, naqueles casos em que os pagamentos sejam efetuados nas datas acordadas;
- b) Revisar as regras de participação no Programa de Microcrédito, eliminando a exigência prévia de participação em cursos, mas limitando a concessão àqueles que possuam empreendimento ativo, bem como incluindo aqueles que já possuam CNPJ na categoria de empreendedores individuais, estimulando os demais a aderirem a esta modalidade de formalização das atividades, inclusive por vantagens operacionais no modelo da política de crédito, tais como, para efeito de exemplificação, prazo de até 6 meses para empreendimentos informais enquanto de até 12 meses para empreendedores individuais com CNPJ;
- c) Revisar o modelo de repasse do recurso financeiro do Fundo para o MT Fomento, de tal modo que os créditos sejam concedidos com recursos do MT Fomento e não diretamente do Fundo Público, afim de que a cobrança da inadimplência não recaia, quando existir, para a PGE, nem que siga um rito e uma tramitação sujeita à burocracia do orçamento público, mas seja regido pelas normas emanadas do Banco Central do Brasil, como parte do sistema financeiro nacional;
- d) Especificar se há possibilidade ampliação do Fundo disponível, afim de assegurar um número de operações de créditos que operacionalmente justifique a existência de um programa, tal como mínimo de 150 operações mensais (1 crédito concedido por município/mês);
- e) Caso se pretenda que o Programa coincida com o público alvo do Pnla Cheia ou do Bolsa Família, que isso seja feito pela vinculação à área geográfica de alcance e não pela definição direta dos beneficiários, o que poderia sugerir, por exemplo, a imediata priorização de alguns bairros de Várzea Grande como área de intervenção inicial.

Cidadania

Campanhas e Eventos

A Secretaria Adjunta de Cidadania têm sido responsável pela promoção de uma série de campanhas e eventos, tais como a doação de cestas de alimentos, por ocasião do Natal ou de cobertores ou filtros de água, que, historicamente, caracterizaram a ação social de muitas das gestões e administradores públicos no país, como intervenções de filantropia ou benemerência ao invés de políticas públicas compreendidas como parte de políticas sociais assentadas sobre direitos.

Ao mesmo tempo, algumas destas iniciativas configuram-se por selecionar pessoas ou instituições como concedentes de “favores” aos “necessitados” sem que tenham sido estabelecidos e verificados os critérios para a seleção dos “filantropos” locais nem dos “necessitados” por eles “assistidos”, nem que tenha havido o seu cadastramento.

De tal modo que é possível que em muitos casos não sejam assegurados os devidos alinhamentos com valores de natureza universal e públicos, podendo, em muitos casos, guiar-se por definições de natureza religiosa, de preferências políticas ou ideológicas, sem o cuidado de se evitar que tais escolhas por vezes possam depois resultar, em alguns casos, por outros tipos de trocas entre tais pessoas e instituições e seus beneficiários diretos, ou até, em casos piores, em aliciamentos que obviamente mereceriam rejeição, se evidenciados.

Tais campanhas e eventos também mantêm os setores de “ação social” ou “promoção humana” das administrações municipais como intervenientes locais.

Por outro lado, tem como positivo o fato de mobilizar uma expressiva energia social, de pessoas, grupos e instituições, que, em sua grande maioria, é legítima e que deve ser participe do esforço de fortalecimento de políticas socialmente includentes e emancipatórias.

Assim, importa construir um cadastro destas pessoas, grupos e instituições, refinar seus critérios de inclusão, definir um calendário de ações de que possam participar, estimular sua ação local nestes casos, e gerar benefícios que lhes possam ser concedidos por participarem deste tipo de esforço, tais como: campanhas de esclarecimento, com palestras, panfletagens ou outros atos públicos, contra o trabalho infantil, em favor dos direitos humanos, de divulgação dos direitos da mulher e da Lei Maria da Penha, de defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente e contra a maioria penal, de combate ao consumo de drogas, de defesa dos direitos dos trabalhadores e contra o trabalho escravo, de valorização da igualdade racial, contra a homofobia, contra a violência no trânsito, de direitos do consumidor, etc.

Uma hipótese poderia ser a criação de um “ranking” de instituições cadastradas que patrocinassem localmente ações deste tipo e que tais iniciativas fossem pontuadas sistematicamente, desde que comprovadas, de tal modo que, a partir de determinada pontuação, a instituição fosse beneficiada com uma espécie de certificação, por exemplo, de “Certificado de Cidadania Ativa e Consciente”, que resultaria em alguma espécie de bolsa ou bonificação anual para seu custeio, por exemplo, R\$ 1.000,00, R\$ 2.000,00 ou R\$ 5.000,00, além de pontos adicionais em chamamentos públicos para parcerias com instituições da

sociedade civil que o Estado fosse firmar, nos termos propostos pela nova legislação de parcerias cuja vigência vai iniciar no segundo semestre próximo.

Um cadastro desta natureza, com o “ranking” proposto, bem como com as vantagens auferidas por sua participação, guarda correspondência com os conceitos de “qualificação de OSCIP”, não sendo novidade em nosso ordenamento jurídico, ainda que demande a publicação de ato normativo, por Decreto ou por Lei, e uma solução de retaguarda tecnológica para suportá-lo operacionalmente.

Mutirão da Cidadania

Os mutirões de cidadania são eventos que se convencionou realizar em muitos municípios do estado agregando serviços básicos de emissão de documentos e que logrou êxito em gerar receptividade da população.

Para as pessoas que integram as equipes que vão a campo, ainda que expressem alegria e satisfação com a atividade, implicam em alguns desafios de segurança e de natureza físicos, afetivos, familiares e até financeiros, que, ao que parece não tem merecido a devida consideração.

O primeiro, que se evidencia fortemente, é quanto a seguro de vida: é diferente requerer eventualmente de um servidor público (como de qualquer trabalhador) que faça uma viagem de serviço de requerer isso frequentemente e, mais ainda, em veículos, horários e itinerários não submetidos às autoridades competentes de transportes. Nestas condições, oferecer seguro de vida aos servidores parece ser uma exigência que não precisaria ser apontada.

O segundo diz respeito à segurança pública: além das pessoas, há bens pessoais e públicos que são transportados aos locais onde acontecerão os mutirões. E, diferentemente de viagens eventuais em meios de transporte convencionais, as viagens são pré-agendadas e amplamente informadas nas localidades, expondo seus participantes a riscos que não podem ser planejados por razões diversas, não apenas acidentais. Considero que há que se pensar sobre a forma de oferecer proteção policial à equipe que participa dos mutirões, que o faz como representação de instâncias do governo estadual, agravado pelo fato de que parte destas equipes é constituída por mulheres jovens.

Ganha Tempo

A proposta do Ganha Tempo é proporcionar aos cidadãos a oferta de serviços públicos ou privados em espaços compartilhados entre várias instituições, de modo a reduzir custos operacionais para os órgãos públicos, despesas desnecessárias do cidadão, evitar dificuldades com sua locomoção e tempo e aumentar a racionalidade dos serviços e sua resolutividade.

Sua localização institucional na SETAS é discutível, mas aceitável

No caso de Cuiabá, a única unidade de atendimento ficou instalada em local que privilegia os usuários de transportes públicos, mas serviços equivalentes em outros estados tem tido a

preocupação também com a instalação em pontos onde estacionamento estejam acessíveis dirigindo-se, assim, ao atendimento de toda a população.

Dadas as suas características, o Ganha Tempo deveria ser ampliado em número de unidades e de parceiros, com a instalação de mais unidades na região metropolitana e em diversos municípios do Estado, bem como com a criação de um endereço específico na Internet: “ganhatempo.mt.gov.br”.

As Secretarias e demais órgãos públicos do Estado, bem como da União, de prefeituras e empresas que venham a integrar o Ganha Tempo devem ser motivados a proceder a um estudo acerca dos serviços oferecidos e de como redesenhá-los para que, ao menos em parte, possam ser efetuados nas suas unidades ou por seu site.

Há necessidade de se fornecer suporte de tecnologia - hardware, softwares, conectividade (redes locais e internet) e programação para *web services* para que o Ganha Tempo possa efetivamente assumir o papel que lhe é inerente e cumprir com sua missão. Tais recursos deveriam ser propiciados pelo CEPROMAT mas com dedicação exclusiva ao Ganha Tempo e subordinado à sua coordenação pela SETAS.

Registro Civil - Nascimentos

Segundo os relatos colhidos em reunião, há alguns anos, a SETAS patrocinou um esforço de desenvolvimento de uma solução para que os registros civis fossem efetuados nas próprias maternidades, com a parceria dos cartórios. Por desacordos de interesses e por problemas com a solução tecnológica adotada, tal iniciativa teria sofrido descontinuidade.

Ainda que não tenha sido possível aprofundar-se sobre o tema, parece relevante que seja retomado.

Mulher Empreendedora

Sobre o “Mulher Empreendedora”, dada a exiguidade do tempo, não obtivemos maiores informações. Em síntese, é uma iniciativa de capacitação de grupos de mulheres desenvolvida em parceria com os municípios, com pequena carga horária, em atividades de geração de renda pouco exigentes do ponto de vista do investimento inicial necessário para o seu desenvolvimento. Foi firmado com uma expressiva quantidade de municípios, em valores médios de R\$ 8 a 12 mil reais, com poucas exceções.

Não houve a verificação, por exemplo, sobre a existência de um cadastramento unificado das participantes, para determinar seu perfil social, familiar, escolar, faixa etária ou renda média, ou ainda, se elas utilizam o microcrédito ou se participam do CadÚnico dos programas sociais, do Bolsa Família ou do Pânico Cheia.

Tais questionamentos, entretanto, podem ser feitos em outra ocasião, e caso as respostas sejam negativas, tais proposições podem ser analisadas para futura implementação.

Outra questão que importa reflexionar refere-se à vinculação da iniciativa à Superintendência de Políticas para as Mulheres, que parece ser o *locus* institucional para sua implementação, manutenção, supervisão e avaliação.

Ação Comunitária

A Secretaria Adjunta de Ação Comunitária apresentou-se como a que possui uma caracterização mais frágil enquanto espaço de implementação de políticas públicas, possuindo uma atuação precisamente mais politizada de interlocução entre as associações de moradores de Cuiabá e o governo municipal ou atuando no sentido de mobilizar pessoas mediante o contato dos presidentes de associações de moradores para participação em atividades promovidas pela Secretaria de Estado.

A aproximação com a sociedade civil em todas as esferas e conformações, desde associações empresarias, sindicais, entidades assistenciais, associações diversas, inclusive de moradores ou suas federações e redes, é uma exigência de uma sociedade democrática e aberta à participação social, mas, para tanto, deve pautar-se por um diálogo respeitoso sobre demandas objetivas, devidamente direcionadas aos órgãos competentes para seu processamento, sem cooptação, sem dependências recíprocas e nem manipulação.

Numa possível reestruturação da SETAS, não evidenciaram-se razões suficientes que justificassem a defesa da manutenção desta Secretaria Adjunta.